

ASPECTOS TECNOLÓGICOS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL: DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Ciências Biológicas, Educação, Multidisciplinar, Volume 27 - Edição 126 SET/23
SUMÁRIO / 02/09/2023

TECHNOLOGICAL ASPECTS FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8312249

Joana Josiane Andriotte Oliveira Lima Nyland¹

Mauricéia Aparecida Ferreira Ribas²

Rodolfo Cláudio da Cruz³

Tiago dos Santos Rodrigues⁴

Alexandro Ferreira Garcia⁵

Evandro de Oliveira Brito⁶

Bibiana Kaiser Dutra⁷

Victor Hugo de Oliveira Henrique⁸

RESUMO

Introdução: Os aspectos tecnológicos emergem como ferramentas catalisadoras, apresentando desafios e oportunidades únicas para aprimorar a educação ambiental de maneiras nunca antes imaginadas. Nos últimos anos, a tecnologia tem se mostrado um recurso poderoso para envolver os alunos de maneira mais profunda e significativa na aprendizagem sobre questões ambientais. Diante disso, a realização deste estudo justifica-se pela sua

relevância acadêmica, científica e social, pautada em apresentar os principais desfechos atualizados referentes ao tema em questão. **Objetivo:** Apresentar como a tecnologia pode promover o processo de educação ambiental.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa, realizada mediante um levantamento de dados nas bases SCIELO e Google acadêmico.

Resultados e Discussões: Os resultados e discussões apresentados neste artigo buscam fornecer uma compreensão aprofundada das implicações dos aspectos tecnológicos na educação ambiental, abordando tanto as oportunidades transformadoras quanto os desafios cruciais que essa integração traz consigo. Ao explorar as oportunidades proporcionadas pela tecnologia na educação ambiental, é evidente que essa integração pode revolucionar a maneira como os alunos aprendem e se envolvem com questões ambientais. Através de plataformas de aprendizado online, os educadores podem disponibilizar conteúdo educativo diversificado e personalizado, permitindo que os alunos escolham o ritmo e o formato que melhor se adaptem às suas necessidades. Isso empodera os alunos a assumir a responsabilidade por sua própria educação ambiental, cultivando um senso de autonomia e autodireção. **Conclusão:** A conclusão aponta para a necessidade de uma abordagem equilibrada e consciente ao abraçar a tecnologia na educação ambiental. A busca pela inovação tecnológica deve ser acompanhada por um compromisso igualmente forte com a ética, a inclusão e a sustentabilidade.

Palavras-Chaves: Meio Ambiente; Conservação; Educação ambiental.

ABSTRACT

Introduction: Technological aspects emerge as catalyst tools, presenting unique challenges and opportunities to improve environmental education in ways never before imagined. In recent years, technology has proven to be a powerful resource for engaging students deeper and more meaningfully in learning about environmental issues. Therefore, this study is justified by its academic, scientific and social relevance, based on presenting the main updated outcomes related to the topic in question. **Objective:** To present how technology can promote the process of environmental education. **Methodology:** This is an integrative review

research, carried out through a survey of data in the SCIELO and Google academic databases. **Results and Discussion:** The results and discussions presented in this article seek to provide an in-depth understanding of the implications of technological aspects in environmental education, addressing both the transformative opportunities and the crucial challenges that this integration brings with it. By exploring the opportunities provided by technology in environmental education, it is clear that such integration can revolutionize the way students learn and engage with environmental issues. Through online learning platforms, educators can make diverse and personalized educational content available, allowing students to choose the pace and format that best suits their needs. This empowers students to take responsibility for their own environmental education, cultivating a sense of autonomy and self-direction. **Conclusion:** The conclusion points to the need for a balanced and conscious approach when embracing technology in environmental education. The pursuit of technological innovation must be accompanied by an equally strong commitment to ethics, inclusion and sustainability.

Keywords: Environment; Conservation; Environmental education.

INTRODUÇÃO

A interseção entre tecnologia e educação tem desencadeado uma revolução silenciosa, redefinindo os paradigmas tradicionais da sala de aula e expandindo as fronteiras do aprendizado. No contexto específico da educação ambiental, essa fusão oferece um potencial imenso para enfrentar os desafios complexos que o nosso planeta enfrenta atualmente. A crescente consciência das questões ambientais, como mudanças climáticas, perda de biodiversidade e degradação dos ecossistemas, têm destacado a necessidade premente de adotar abordagens inovadoras que capacitem as gerações futuras a se tornarem defensores do meio ambiente (Silva *et al.*, 2023).

Nesse cenário, os aspectos tecnológicos emergem como ferramentas catalisadoras, apresentando desafios e oportunidades únicas para aprimorar a educação ambiental de maneiras nunca antes imaginadas. Nos últimos anos, a

tecnologia tem se mostrado um recurso poderoso para envolver os alunos de maneira mais profunda e significativa na aprendizagem sobre questões ambientais (Ferreira, 2022).

Plataformas interativas, realidade virtual e aumentada, simulações e aplicativos móveis estão sendo habilmente incorporados nas estratégias pedagógicas, permitindo que os alunos explorem ecossistemas virtuais, compreendam os impactos das atividades humanas e testem soluções para desafios ambientais em um ambiente controlado e educativo. Isso não apenas torna o aprendizado mais envolvente, mas também fomenta a compreensão da complexidade das questões ambientais e promove a empatia em relação ao mundo natural (Dias, 2023).

A tecnologia também tem a capacidade de transcender barreiras geográficas e sociais, proporcionando acesso igualitário à educação ambiental de qualidade. Plataformas de ensino online e recursos digitais podem ser distribuídos globalmente, alcançando comunidades remotas e desfavorecidas que, de outra forma, teriam acesso limitado a materiais educativos. Esse alcance expandido não apenas fortalece a conscientização ambiental em diversas populações, mas também contribui para a formação de cidadãos globalmente responsáveis, capazes de abordar os desafios ambientais em suas respectivas regiões (Silva *et al.*, 2023).

No entanto, não se pode ignorar os desafios inerentes à incorporação da tecnologia na educação ambiental. A crescente dependência de dispositivos eletrônicos e plataformas digitais levanta preocupações sobre o consumo excessivo de energia, a pegada de carbono e a geração de resíduos eletrônicos. Além disso, a exclusão digital pode criar disparidades no acesso à educação ambiental entre diferentes grupos socioeconômicos. Portanto, é crucial adotar abordagens equilibradas, considerando a sustentabilidade ambiental e a inclusão social ao integrar a tecnologia na educação ambiental (Ferreira, 2022).

Nos últimos anos, o mundo testemunhou uma convergência notável entre a tecnologia e a educação, transformando radicalmente a forma como

aprendemos, ensinamos e nos engajamos com o conhecimento. Nesse contexto de evolução constante, a urgência das questões ambientais globais nunca foi tão evidente. Mudanças climáticas, extinção de espécies, degradação dos ecossistemas e poluição generalizada estão entre os desafios mais prementes que a humanidade enfrenta (Melo *et al.*, 2023).

A educação ambiental, nesse cenário, ganha uma relevância crucial. Não apenas informar, mas também estimular a empatia, a consciência crítica e a tomada de decisões responsáveis se tornaram objetivos fundamentais da educação voltada para o meio ambiente. Da mesma forma, a educação ambiental encontra na tecnologia uma ferramenta poderosa para criar experiências de aprendizado envolventes, interativas e personalizadas (Melo *et al.*, 2023).

As oportunidades oferecidas pela tecnologia na educação ambiental são diversas e inspiradoras. Plataformas de aprendizado online, aplicativos móveis, realidade virtual, simulações interativas e ferramentas de análise de dados ambientais são apenas algumas das maneiras pelas quais a tecnologia pode ser integrada de maneira inovadora e eficaz. Além disso, a tecnologia também oferece uma oportunidade única para superar barreiras geográficas e socioeconômicas na disseminação da educação ambiental (Dias, 2023).

No entanto, à medida que exploramos as oportunidades proporcionadas pela tecnologia na educação ambiental, também é essencial enfrentar os desafios e as preocupações que acompanham essa integração. Diante desses desafios, é imperativo adotar uma abordagem equilibrada e consciente ao integrar a tecnologia na educação ambiental. Considerar a sustentabilidade, a inclusão e a ética digital são princípios essenciais para garantir que os benefícios da tecnologia sejam maximizados sem comprometer os valores e objetivos da educação ambiental (SILVA *et al.*, 2023).

Diante disso, a realização deste estudo justifica-se pela sua relevância acadêmica, científica e social, pautada em apresentar os principais desfechos atualizados referentes ao tema em questão.

OBJETIVO

Apresentar como a tecnologia pode promover o processo de educação ambiental.

METODOLOGIA

A realização deste estudo, procedeu-se por meio de uma revisão integrativa, realizada entre os meses de julho a agosto de 2023, tendo como intuito, investigar atualizações referentes ao tema em questão. Todas as etapas desenvolvidas nesta revisão, foram realizadas de forma independente, pelos autores da pesquisa. Para isso, foram seguidas as recomendações com base no método do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA).

O estudo de revisão integrativa da literatura, é um tipo de estudo que tem como propósito responder a uma pergunta específica, de maneira objetiva, completa e imparcial sobre o tema em questão. Para isso, este tipo de estudo utiliza métodos sistemáticos para a identificação, seleção, extração de dados, análise e discussão dos resultados. Por tratar-se de um estudo de revisão, não houve necessidade de encaminhar o projeto para apreciação do Comitê de Ética (CEP).

Para garantir a elegibilidade dos resultados apresentados, os artigos selecionados seguiram os seguintes critérios de inclusão: Trabalhos gratuitos, disponíveis na íntegra, no idioma português, publicados nos últimos 3 anos e que atenderam ao objetivo proposto. Já os critérios de exclusão foram: Artigos incompletos, duplicados em mais de uma base de dados, monografias e dissertações e teses.

O levantamento bibliográfico ocorreu por meio de buscas nas bases de dados científicas: Google acadêmico e *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO) por meio da aplicabilidade dos descritores: Meio Ambiente; Conservação e Educação ambiental.

Para garantir a elegibilidade dos estudos selecionados, de primeira instância, mediante análise dos títulos, foram excluídos de maneira manual, os artigos que não se relacionavam com o tema. Por conseguinte, mediante a leitura dos

resumos, foram excluídos os estudos que não atenderam aos critérios de elegibilidade definidos. Com a leitura na íntegra, realizou-se novas exclusões, selecionando apenas os estudos com resultados relevantes e que respondessem ao problema de pesquisa.

Na análise final, pode-se constatar que a qualidade dos estudos foi parecida, para tal constatação, utilizou-se instrumentos validados próprios da literatura científica. O instrumento, tido como referência do Instituto Joanna Briggs, avalia as características específicas de cada desenho metodológico, avaliam os critérios de elegibilidade, amostragem, população, bem como, análise das variáveis.

Figura 1: Fluxograma de seleção da amostra.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2023.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A amostra selecionada, foi organizada em quadro, subdividido entre as respectivas informações; Título do estudo, autor, ano de publicação, periódico, país de origem e principais desfechos.

Quadro 1: Descrição da amostra.

Nº	Título	Autor/ano	Periódico	País de origem	Principais desfechos
1	Educação ambiental, princípios e práticas.	Dias; Salgado, 2023	Editora Gaia	Brasil	Esta pesquisa, apresenta a importância da incorporação de práticas educacionais para o processo de educação ambiental, que destaca-se como imprescindível para os princípios de cidadania.
2	A Importância	Ferreira, 2022	Epitaya E-books	Brasil	A educação

a da
Educação
Ambiental
Para a
Busca da
Sustentabil
idade e
Construçã
o da
Cidadania.

ambiental
não
apenas
promove o
entendime
nto dos
problemas
ambientais
, mas
também
incentiva o
engajame
nto
cidadão
ativo. Ao
compreen
der os
fundamen
tos da
sustentabil
idade, os
cidadãos
se sentem
capacitado
s a
participar
de
discussões
relevantes,
influenciar
políticas e
promover
mudanças
positivas

					em suas comunidades. Isso fortalece a democracia, ampliando a voz dos cidadãos nas decisões que afetam o meio ambiente e a qualidade de vida.
3	Análise sobre a importância de trabalhar a Educação Ambiental.	Souza, 2022	Revista Brasileira de Educação Ambiental	Brasil	A educação ambiental pode ser vista como uma ferramenta fundamental para quebrar estereótipos sociais, promover a sustentabil

idade e fortalecer a cidadania. A educação ambiental deve ser a base para transformar as sociedades ocidentais em sociedades sustentáveis, por meio da formação em temas ecológicos, de educadores ambientais e de instituições de educação continuada, a fim de desenvolver a consciência

					ambiental e a responsabilidade dos cidadãos.
4	Educação ambiental: a importância do trabalho interdisciplinar.	Cruz; Vieira, 2022	Revista de Comunicação Científica	Brasil	É possível compreender como a educação pode ajudar a perceber que o meio ambiente é essencial para a sobrevivência de todos no planeta. Dessa forma, pesquisas são desenvolvidas com o objetivo de apresentar a complexidade das questões e a

					popularidade de formar cidadãos capazes de assumir meios alternativo e ambientalmente relacionados.
5	Convergência entre perspectivas críticas da educação científica, da educação ambiental e da educação intercultural na promoção do engajamento estudantil.	Almeida; Andrade, 2022	Revista de Estudos em Educação e Diversidade	Brasil	Constatou-se nesta pesquisa que uma forma promissora de operacionalizar o conceito de escola sustentável, é abordar as questões socioambientais na perspectiva de aliar o ensino de

					ciências à ação sociopolític a.
6	Estado da arte sobre a educação ambiental crítica no Encontro Pesquisa em Educação Ambiental.	Silveira; Lorenzetti, 2021	Praxis & Saber	Brasil	Percebe-se através deste estudo que a Educação Ambiental pode trazer um novo olhar sobre as questões relacionadas à natureza e à sociedade, bem como às situações emergentes da contemporaneidade, refletindo a qualidade de vida e as ações

					relacionad as à natureza e à sociedade.
7	Projetos criativos ecoformad ores: relações entre tecnologia e educação ambiental no ensino.	Juliana <i>et al.</i> , 2021	Interacçõe s	Brasil	Preconiza, portanto, o uso da tecnologia na educação aliada ao conhecime nto e à experiênci a dos próprios sujeitos. Para isso, é necessária uma profunda mudança de paradigma na sociedade e na educação, corrigindo o uso excessivam ente

					técnico das TICs para o ensino e educação ambiental.
8	Sociedade e natureza: interpretações, reflexos na Educação Ambiental no Brasil e a necessidade e do devir.	Santos; Souza, 2021	Revista Brasileira de Educação Ambiental	Brasil	A educação ambiental desenvolve habilidades críticas, como pensamento analítico e resolução de problemas. Os indivíduos são incentivados a questionar padrões de consumo, modelos de produção e políticas governamentais, buscando soluções

					inovadoras para os desafios ambientais . Isso leva à formação de cidadãos mais conscientes, capazes de tomar decisões informadas e responsáveis
9	A vulnerabilidade do professor diante dos desafios da educação ambiental.	Junior; Fischer, 2020	Cadernos de Pesquisa	Brasil	Nesta pesquisa, evidenciou-se que muitos fatores que colocam os educadores ambientais em posição vulnerável têm sido levantados e a

					bioética ambiental tem sido proposta como uma ferramenta para agregar diversos conhecime ntos na tentativa de abordar adequada mente essas questões.
--	--	--	--	--	--

Fonte: Autores, 2023

Os resultados e discussões apresentados neste artigo buscam fornecer uma compreensão aprofundada das implicações dos aspectos tecnológicos na educação ambiental, abordando tanto as oportunidades transformadoras quanto os desafios cruciais que essa integração traz consigo.

Ao explorar as oportunidades proporcionadas pela tecnologia na educação ambiental, é evidente que essa integração pode revolucionar a maneira como os alunos aprendem e se envolvem com questões ambientais. Através de plataformas de aprendizado online, os educadores podem disponibilizar conteúdo educativo diversificado e personalizado, permitindo que os alunos escolham o ritmo e o formato que melhor se adaptem às suas necessidades. Isso empodera os alunos a assumir a responsabilidade por sua própria educação ambiental, cultivando um senso de autonomia e autodireção (Dias; Salgado, 2023).

A experiência imersiva proporcionada pela realidade virtual e aumentada é uma das maiores inovações que revigoram a educação ambiental. Essas tecnologias permitem que os alunos mergulhem em ambientes virtuais realistas, onde podem explorar ecossistemas complexos, interagir com fenômenos naturais e testar cenários hipotéticos. Essas experiências imersivas estimulam a empatia, ao permitir que os alunos vejam e sintam os impactos das atividades humanas no meio ambiente, criando uma conexão emocional mais profunda com as questões ambientais (Junior; Fischer, 2020).

A colaboração online e global também é uma característica intrínseca à tecnologia que abre oportunidades significativas na educação ambiental. Através de plataformas online, alunos de diferentes partes do mundo podem se conectar, compartilhar perspectivas e colaborar em projetos que abordam desafios ambientais globais. Isso não apenas enriquece a compreensão dos alunos, mas também promove um senso de comunidade global que compartilha valores e objetivos em relação ao meio ambiente (Juliana *et al.*, 2021).

No entanto, a integração de aspectos tecnológicos na educação ambiental também apresenta desafios complexos que requerem atenção cuidadosa. A sustentabilidade é uma preocupação central, uma vez que a produção, o uso e o descarte de dispositivos eletrônicos têm um impacto ambiental significativo. É crucial considerar o ciclo de vida completo das tecnologias adotadas na educação ambiental, garantindo que o benefício educacional não seja ofuscado pelo custo ambiental (Almeida; Andrade, 2022).

A questão da equidade também é intrincada. Embora a tecnologia ofereça oportunidades de acesso amplo à educação ambiental, a exclusão digital pode aprofundar as disparidades sociais e educacionais. A falta de acesso a dispositivos e conectividade pode marginalizar grupos desfavorecidos, perpetuando desigualdades existentes. Portanto, qualquer estratégia de integração tecnológica na educação ambiental deve ser acompanhada por medidas para garantir que todos os alunos, independentemente de sua origem socioeconômica, possam se beneficiar (Ferreira, 2022).

A ética digital é outra consideração vital. A crescente dependência de tecnologias digitais levanta preocupações sobre a privacidade, a segurança dos dados e a influência das redes sociais na formação das opiniões dos alunos. Garantir que os alunos tenham as habilidades necessárias para navegar no ambiente digital de maneira segura, crítica e responsável é essencial para maximizar os benefícios educacionais da tecnologia (Souza, 2022).

Em síntese, os resultados e discussões apresentados destacam que a integração de aspectos tecnológicos na educação ambiental representa uma mudança fundamental na forma como os alunos aprendem sobre o meio ambiente. As oportunidades para personalização, experiências imersivas, colaboração global e aprendizado online são verdadeiramente transformadoras, permitindo uma abordagem mais envolvente e eficaz à educação ambiental (Almeida;Andrade, 2022).

No entanto, a implementação bem-sucedida dessa abordagem requer uma abordagem equilibrada que leve em consideração a sustentabilidade, a equidade e a ética. É imperativo que educadores, formuladores de políticas e stakeholders envolvidos na educação ambiental colaborem para abordar esses desafios de maneira abrangente e construtiva (Cruz; Vieira, 2022).

À medida que avançamos em direção a um futuro cada vez mais digital, a interseção entre tecnologia e educação ambiental oferece uma promessa empolgante. A capacidade de capacitar as gerações futuras com conhecimento sólido, habilidades práticas e uma compreensão profunda das questões ambientais é fundamental para enfrentar os desafios ambientais globais com confiança e determinação. O sucesso dessa empreitada dependerá da capacidade de abraçar a tecnologia de maneira responsável e inovadora, garantindo que os benefícios superem os desafios, moldando um futuro sustentável para o nosso planeta (Cruz; Vieira, 2022).

Um dos aspectos fundamentais da educação ambiental é seu poder de influenciar atitudes e comportamentos. Ao promover a consciência dos desafios ambientais e destacar as conexões entre nossas escolhas diárias e seus efeitos no

meio ambiente, a educação ambiental motiva os indivíduos a adotar práticas mais sustentáveis. Essa transformação de mentalidade é essencial para a construção de uma cultura que valorize a preservação dos recursos naturais e a coexistência harmoniosa com o ecossistema (Juliana *et al.*, 2021).

Além disso, a educação ambiental desempenha um papel fundamental na formação de cidadãos globalmente conscientes. Através do entendimento das questões ambientais globais, como as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade, os indivíduos podem se tornar agentes de mudança em suas comunidades e além. A educação ambiental capacita as pessoas a participar de discussões relevantes, a tomar posições informadas em questões ambientais e a influenciar na formulação de políticas e práticas sustentáveis (Cruz; Vieira, 2022).

No âmbito da educação formal e informal, a integração da educação ambiental promove uma abordagem interdisciplinar, conectando ciências naturais, ciências sociais, ética, economia e outras disciplinas relevantes. Isso não apenas enriquece a compreensão dos alunos sobre a complexidade dos problemas ambientais, mas também estimula uma visão holística do mundo e das relações entre os sistemas naturais e sociais (Ferreira, 2022).

Em resumo, a educação ambiental é uma ferramenta vital para enfrentar os desafios do nosso tempo e moldar um futuro mais sustentável. Ao cultivar a consciência, a responsabilidade e a ação em relação ao meio ambiente, ela nos capacita a ser defensores ativos da Terra, a preservar sua beleza e biodiversidade para as gerações presentes e futuras. Compreender a importância da educação ambiental é dar um passo crucial em direção a um mundo mais equilibrado e harmonioso (Almeida; Andrade, 2022).

CONCLUSÃO

Os desafios e oportunidades apresentados pela integração de aspectos tecnológicos na educação ambiental ressoam com a urgência das questões ambientais globais. Na realização deste estudo, os resultados revelaram que a tecnologia oferece ferramentas poderosas para inspirar a conscientização,

catalisar a ação e nutrir a compreensão profunda das complexidades dos sistemas naturais.

As oportunidades de aprendizado online, simulações imersivas, colaboração global e acesso a dados em tempo real oferecem novas dimensões à educação ambiental, tornando-a mais envolvente e eficaz. A realidade virtual e aumentada nos permite adentrar ecossistemas virtuais, enquanto as plataformas online transcendem barreiras geográficas, capacitando uma comunidade global de aprendizado.

No entanto, essa revolução tecnológica na educação ambiental não está isenta de desafios críticos. A sustentabilidade da produção e descarte de dispositivos eletrônicos, a exclusão digital que pode perpetuar desigualdades e as preocupações éticas relacionadas à privacidade e manipulação digital são preocupações que devem ser enfrentadas de maneira corajosa e ponderada.

Diante disso, a conclusão aponta para a necessidade de uma abordagem equilibrada e consciente ao abraçar a tecnologia na educação ambiental. A busca pela inovação tecnológica deve ser acompanhada por um compromisso igualmente forte com a ética, a inclusão e a sustentabilidade.

À medida que navegamos rumo a um futuro cada vez mais conectado, é imperativo lembrar que a tecnologia é uma ferramenta, e não um fim em si mesma. A essência da educação ambiental reside na formação de cidadãos conscientes, responsáveis e empáticos, capazes de enfrentar os desafios ambientais com sabedoria e ação. Portanto, a convergência entre tecnologia e educação ambiental é uma jornada repleta de promessas e complexidades.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Rosiléia Oliveira; DA SILVA ANDRADE, Maria Aparecida. Convergência entre perspectivas críticas da educação científica, da educação ambiental e da educação intercultural na promoção do engajamento estudantil. **Revista de Estudos em Educação e Diversidade-REED**, v. 3, n. 7, p. 1-26, 2022.

BRAZ, Micaela Gomes; DUARTE, Ana Paula; BOTTINO, Flávia. Rios urbanos: percebendo a importância por meio da Educação Ambiental. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 17, n. 4, p. 113-127, 2022.

CRUZ, Riamar Ramires; VIEIRA, Laurentino Bernardes. Educação ambiental: a importância do trabalho interdisciplinar. **Revista de Comunicação Científica**, v. 10, n. 1, p. 84-99, 2022.

DIAS, Genebaldo Freire; SALGADO, Sebastião. **Educação ambiental, princípios e práticas**. Editora Gaia, 2023.

FERREIRA, Roberta Alves. A Importância da Educação Ambiental Para a Busca da Sustentabilidade e Construção da Cidadania. **Epitaya E-books**, v. 1, n. 12, p. 297-313, 2022.

JUNIOR, Robiran José; FISCHER, Marta Luciane. A vulnerabilidade do professor diante dos desafios da educação ambiental. **Cadernos de Pesquisa**, v. 50, n. 178, p. 1022-1040, 2020.

JULIANA, Juliana Santos da Silva Ventura et al. Projetos criativos ecoformadores: relações entre tecnologia e educação ambiental no ensino. **Interacções**, v. 17, n. 58, p. 117-142, 2021.

MARTINS, Maria Losângela Martins et al. A relação sociedade e natureza e a importância da Educação Ambiental para o Semiárido brasileiro: uma proposta para o ensino superior de Geografia. **REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental**, v. 39, n. Especial, p. 197-217, 2022.

MELO, Adriana Soely André et al. A importância da Educação Ambiental na promoção da conscientização e desenvolvimento sustentável no ambiente escolar. **Editora Licuri**, p. 143-158, 2023.

REIS, Flávia Helena Cabral Silva et al. A Educação Ambiental no contexto escolar brasileiro. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 16, n. 6, p. 69-82, 2021.

SANTOS, Thayanna Maria Medeiros; DE SOUZA, Bartolomeu Israel. Sociedade e natureza: interpretações, reflexos na Educação Ambiental no Brasil e a necessidade do devir. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 16, n. 4, p. 267-286, 2021.

SAGGIN, Felipe Luís. A Educação Ambiental Nos Anos Iniciais Do Ensino Fundamental: observação e análise das aulas em escola municipal. **Revista Multidisciplinar de Educação e Meio Ambiente**, v. 2, n. 3, p. 97-97, 2021.

SILVEIRA, Dieison Prestes da; LORENZETTI, Leonir. Estado da arte sobre a educação ambiental crítica no Encontro Pesquisa em Educação Ambiental. **Praxis & Saber**, v. 12, n. 28, p. 88-102, 2021.

SILVA, Emanuely Cristovão Barbosa et al. O saber escolar e acadêmico: pensar e discutir a educação ambiental para a construção de uma sociedade crítica. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 2, p. e18012240129-e18012240129, 2023.

SOUZA, Marcio Henrique Francisco. Análise sobre a importância de trabalhar a Educação Ambiental nas escolas. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 17, n. 3, p. 169-184, 2022.

¹Graduação em Gestão Pública Universidade de Marília

²Licenciatura em Pedagogia – Universidade de Cuiabá/MT

³Universidade do Estado do Mato Grosso/MT

⁴Mestrado em Educação pela Universidade do Estado de Mato Grosso/MT

⁵Mestrado Ensino de Ciências Exatas – Univates

⁶Doutorando em Engenharia e Tecnologia Ambiental – Universidade Federal do Paraná/PR

⁷Doutorado em Ecologia e Evolução da Biodiversidade – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

⁸Doutorado em Ciências Ambientais – Universidade do Estado do Mato Grosso

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil